

QATAG‘ON QURBONLARI-ISTIQLOL FIDOYILARI

Komilova Mukarram Qobiljonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti katta o‘qituvchisi

komilova.mukarram29@gmail.com

ORCID: 0000-0001-8799-413

Baxronova Jasmina

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada XX asrning 20–50-yillarida O‘zbekistonda ro‘y bergan siyosiy qatag‘onlar jarayoni, uning sabablari, oqibatlar va tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Qatag‘on yillarida millatning eng faol, ma‘rifatparvar va vatanparvar ziyolilari – adiblar, olimlar, davlat arboblari, ma‘naviyat fidoyilari nohaq ravishda ayblanib, quvg‘in va jazolarga duchor etilgan. Maqolada ushbu fojiali davr qurbonlarining taqdiri, ularning ilm-madaniyat rivojiga qo‘shgan hissasi, istiqlol uchun olib borgan ma‘rifiy va siyosiy kurashi manbalar asosida yoritiladi. Mustaqillikdan so‘ng bu shaxslarning nomi tiklangani, merosi qayta o‘rganilgani hamda qatag‘on siyosatining asl mohiyati ochilgan davr sifatida yondashuv ko‘rsatib beriladi. Tadqiqot natijasida qatag‘on qurbonlarining xalq xotirasidagi o‘rni va ular qoldirgan ma‘naviy merosning bugungi avlod tarbiyasidagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: sobiq ittifoq, mustabid savet tuzumi, xalqlar otasi, ateistlik tamoyillari, xalq dushmani, bosmachi, yozuvchi, shoirlar, Inog‘omovchikar, Qosimovchilar, Sovet Ittifoqi.

Abstract: This article analyzes the process of political repressions that took place in Uzbekistan in the 1920s–1950s, its causes, consequences, and historical significance. During the years of repression, the nation's most active, enlightened, and patriotic intellectuals - writers, scientists, statesmen, and spiritual devotees - were unjustly accused, persecuted, and punished. The article examines the fate of the victims of this tragic period, their contribution to the development of science and culture, and their educational and political struggle for independence based on sources. After independence, the approach is presented as a period when the names of these individuals were restored, their heritage was re-examined, and the true essence of the policy of repression was revealed. As a result of the research, the place of the victims of repression in the national memory and the significance of the spiritual heritage they left in the upbringing of today's generation are substantiated.

Keywords: Former Soviet Union, despotic Soviet regime, father of nations, principles of atheism, enemy of the people, printer, writer, poets, Inogamovists, Kasimovists, Soviet Union.

Аннотация: В статье анализируется процесс политических репрессий в Узбекистане в 1920–1950-е годы, его причины, последствия и историческое значение. В годы репрессий наиболее активные, просвещённые и патриотичные представители интеллигенции страны – писатели, учёные, государственные деятели и духовные подвижники – были несправедливо обвинены, преследуемы и наказаны. В статье на основе источников рассматривается судьба жертв этого трагического периода, их вклад в развитие науки и культуры, просветительская и политическая борьба за независимость. После обретения независимости рассматривается период восстановления имён этих личностей, переосмысления их наследия и раскрытия истинной сути политики репрессий. В результате исследования обосновывается место жертв репрессий в национальной памяти и значение оставленного ими духовного наследия в воспитании нынешнего поколения.

Ключевые слова: Бывший Советский Союз, деспотический советский режим, отец народов, принципы атеизма, враг народа, печатник, писатель, поэты, иногамовцы, касимовцы, Советский Союз.

Kirish

XX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo xalqlari hayotiga keskin ta'sir qilgan siyosiy jarayonlardan biri – sovet davrida amalga oshirilgan totalitar repressiyalar edi. “Qatag'on” deb nom olgan bu siyosat minglab insonlarning hayotini izdan chiqardi, milliy ziyolilarni, adabiyot va san'at arboblarni, siyosiy yetakchilarni, ilm-fan vakillarini “xalq dushmani” tamg'asi bilan yo'q qildi. Aslida esa ular o'z xalqining ravnaqi, taraqqiyoti, ma'naviy uyg'onishi uchun fidokorona xizmat qilgan, milliy g'oya va istiqloq orzusini yuragida ko'targan fidoyilar edi.

Ularning jinoyati – Vatanni sevish, millatning o'zligini saqlashga intilish, adolat va erkinlikni talab qilish edi. Sho'ro hukumati bunday fikrlarni tahdid deb bilgan, millatning uyqudan uyg'onishidan qo'rqgan. Natijada 1920–1930-yillarda Abdulhamid Cho'lpon, Fitrat, Usmon Nosir, Munavvar

Asosiy qism

Sobiq Ittifoqning tarixiy sahifalarida millionlab fuqarolarning qonlari bilan yozilgan sahifalari mavjud bo'lib, bu mustabid sovet tuzumining qatag'onlik siyosatidir.

Stalincha totalitar-mustabid tuzum bedodligi va zulmning haddan ziyod kuchayib borishi davomida nafaqat yurtparvar milliy kadrlar, fidoyi ziyolilarning hayot tarzi, qismati zavol topdi, balki shu bilan birga millionlab yurt fuqarolarining oddiy insoniy qadr-qimmatini, or-nomusi toptaldi, tahqirlandi. G'addor tuzum zulmkorlari o'z g'ayriqonuniy xatti-harakatlarini avj oldirib, bunda har bir insonning yurish-turishi, kundalik mashg'uloti, muomalasidan tortib to uning qanday tafakkur yuritishigacha bo'lgan hamma jarayonlarni ham o'z nazoratiga olishga intilganlar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad esa insonlar erki, irodasini jilovlash, uni muayyan chegara doirasida ushlab turish edi. Sobiq Ittifoq davrida ruslar bosib olgan shahar va viloyatlarini o'zlariga bo'ysundirish maqsadida avvalo ularning urf-odatlarini, tili, dini va millatini yo'qtishga urinishardi va shu yo'l bilan badkirdor tuzum sha'niga dog' tushirmaslik, uning soxta obro'-nufuzini asrash, avaylash edi. 30-yillardagi qatag'onida o'zbek xalqining eng iste'dodli namoyandalari yo'q qilindi. Ularga turli ayblar qo'yilib, har xil bahonalar bilan qatl qilindi. Biroq, sho'ro tuzumini maqtab, “xalqlar otasi” ni kuylagan ayrim shoirlarga ham kun berilmadi. Sababi, ularning beqiyos iste'dod ekanligi, bir kun kelib baribir o'z xalqiga yon bosishini oldindan payqagan qizil imperiyachilar ularni ham otib tashlagan. Sababi ular xalqni ko'zini ochishidan qo'rqishardi.

Sovetlar o'z siyosatidan sal og'ish, unga zid keluvchi hollarga shafqatsizlik bilan munosabatda bo'lardi. Buning oqibatida kishilar dunyoqarashi, e'tiqodini o'z izmiga bo'ysundirish, uni kommunistik axloq, ilmiy va ateistik tamoyillar ruhida shakllantirish uchun keskin kurash olib borgan sovet mafkurasining respublika mehnatkashlarining ma'naviy hayotiga etkazgan zarari behisob bo'ldi. Shu yo'l bilan xalq ma'naviy-ruhiy hayotiga asrlar osha muhim hissa qo'shib kelgan butun boshliq ruhoniylar tabaqasi yo'q qilindi. Din peshvolari qattiq ta'qibga olindi. Bu davrda insonni qoralash, uning peshonasiga “xalq dushmani” tamg'asini bosish tuzum zolimlari uchun xuddi “xamirdan qil sug'urganday” gap bo'lgan. Hatto shunday hollarga duch kelindiki, respublikadagi ko'p xonadonlarda vaqti-vaqti bilan o'tkazilgan tintuv paytida mabodo arab yozuvida bosilgan biror kitob topilguday bo'lsa, uning nomi, mazmuni so'rab, surishtirilmasdan o'sha xonadon sohibiga jamiyatga yot unsur degan la'nat tamg'asi bosilib, u qamoq yoki surgun jazosiga hukm etilavergan. Rahbar kadrlar, ayniqsa, o'z xalqi, yurtining milliy manfaatlarini himoya qilib, uning istiqbolini ko'zlab, o'zida kuch, iroda topib, bor haqiqatni aytishga jur'at qilgan millat vakillari birinchi navbatda hukmron Markaz uyushtirgan qatag'oniga duchor bo'ldi.

“Qosimovchilik” guruhi ham 1929-1930-yillarda sovet hukmron rejimi tomonidan milliy kadrlarni, ziyolilarni qatag'on qilish, jazolash maqsadida atayin uyushtirilgan navbatdagi uydirma edi. O'z SSR Oliy Sudining raisi lavozimida ishlagan S. Qosimov va uning yaqin maslakdoshlari: N.Alimov, Musaboyev, Sharipov, Sirojiddinov va boshqa-jami 7 kishi 1929-yilning 2-yarmida

“bosmachilik” harakatiga yordam berganlikda ayblanib qamoqqa olindilar. Ular respublikadagi millatchi tashkilotlar bilan aloqa bog‘laganlikda ayblandilar. Bu guruhning 4 ta a‘zosi shunday asossiz ayblanib, otib tashlandi. Qolganlari esa ko‘p yillik qamoq jazosiga hukm qilindi.

Mustabid tuzum hukmdorlari uchun O‘zbekiston singari milliy Sovet Respublikasi rahbarlari, xodimlarini to‘la itoatda tutishning birdan bir sharti – bu ularning mustaqil faoliyatiga izn bermaslik, vaqti-vaqti bilan silkitib turish, mabodo xato, kamchiliklari topilguday bo‘lsa, shafqatsiz jazolash yo‘li edi. Milliy kadrlar faoliyatiga nisbatan bunday noinsoniy, g‘ayriqonuniy yondashuv oqibatida respublikada o‘z ongli hayoti, jo‘shqin faoliyatini sovetlarning yolg‘on, soxta g‘oyalari, sotsializm g‘alabasi uchun bag‘ishlagan, shu yo‘lda jon fido etib kurashgan qancha yetuk partiya va davlat rahbarlari qatag‘on domiga g‘arq bo‘ldilar. O‘zbekiston ravnaqi, xalqining baxt-u saodati uchun fidoyilik ko‘rsatgan Akmal Ikromov, Fayzulla Xo‘jayev, Abdulla Rahimboyev, Isroil Ortiqov, Abdulla Karimov va boshqa o‘nlab mahalliy rahbar kadrlarning qismati mana shunday fojia bilan tugadi. Mustabid tuzum hukmdorlari va ularning chaqqon dastyorlarning yeng shimarib qilgan “sa‘y-harakatlari” natijasida 1937-1938-yillar davomida O‘zbekistonda bir qator yirik aksilinqilobiy tuzilmalar tuzilgan, faoliyat yuritmoqda, degan soxta ma‘lumotlar to‘plandi.

Mana shunday soxta ma‘lumotlar asosida respublika rahbarlari A.Ikromov va F.Xo‘jayev boshchiligidagi “Burjua-millatchilik aksilinqilobiy tashkiloti markazi”, Abdurauf Qoriyev rahbar bo‘lgan “Musulmon ruhoniylarning millatchi-isyonkor tashkiloti”, “Aksilinqilobiy o‘ng trotskiychi josuslar tashkiloti markazi”, “Buxoro va Turkiston baxt-saodati” nomli aksilinqilobiy tashkiloti, I.Ortiqov boshliq Yoshlarning aksilinqilobiy burjua-millatchilik tashkiloti”, “Ingliz josuslik rezidenturasi”, “Yapon josuslik-qo‘poruvchilik rezidenturasi” kabi tashkilotlar Sovet hokimiyatiga qarshi faoliyat yuritmoqda deb e‘lon qilindi, ularni tuzishda gumon qilinganlar qatag‘on qilindi. Faqat 1937-1939- yillarda O‘zbekistonda hammasi bo‘lib 43 mingdan ziyod kishi qamoqqa olingan. Ulardan 6 ming 920 nafari otib tashlangan. 37 ming nafari esa turli muddatga qamoq va surgunlarga hukm etilgan.

Mustabid tuzum jallodlarining bu bedodligini hech narsa bilan oqlab bo‘lmaydi. Yaqin milliy tariximizning bu qorong‘u zulmati xalqimiz dilida mangu o‘chmas armon bo‘lib qoldi. U faqat milliy istiqloq tufayligina to‘la yuzaga chiqib, bundan yurtimiz fuqarolari chinakam ro‘shnolik ko‘rish baxtiga musharraf bo‘ldilar. Butun hayoti va ijodini millat baxt-saodati, yurt istiqboli uchun bag‘ishlagan Munavvar qori shu davrda avj olgan sovetlar ig‘vosi va bo‘htonining aybsiz qurboni bo‘ldi. Uning rahnamoligida millat ravnaqi va istiqloqli yo‘lida faoliyat yuritgan, xalqqa ziyo taratib kelgan “Milliy istiqloq” tashkilotining 87 a‘zosi ustidan sud uyushtirildi. Ularning 49 nafari “Xalq dushmani”, “burjua millatchisi” degan ayblar bilan qoralanib, og‘ir jazolarga hukm qilindi.

O‘zbek adabiyotining ustunlari bo‘lgan, noyob ijodlari xalq mehrini qozongan Abdulla Qodiriy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho‘lpon, Usmon Nosir, Mahmud Botu (Xodiyev), Elbek (Mashriq Yunusov), G‘ozi Yunus kabi ajoyib iste‘dodlar quruq bo‘hton-u tuhmatlar asosida “xalq dushmanlari” sifatida jismonan yo‘q qilinib, yorqin faoliyati so‘ndirildi.

Xulosa

Qatag‘on davri o‘zbek xalqi tarixidagi eng fojiali sahifalardan biridir. Bu dahshatli siyosat millatning eng ilg‘or vakillarini yo‘q qildi, madaniy, ilmiy, siyosiy taraqqiyot jarayoniga katta zarba berdi. Shunga qaramay, bu fidoyilar orzusi bo‘lgan erkinlik va mustaqillik g‘oyasi xalq qalbidan o‘chmadi. Ularning nomi, ruhi, merosi milliy ong va ma‘naviyatni uyg‘otuvchi qudratli manbaga aylandi.

Mustaqillik yillarida qatag‘on qurbonlarini oqlash, ularning ilmiy va badiiy merosini qayta tiklash, ularga hurmat-ehtiram ko‘rsatish davlat siyosati darajasiga aylanishi tarixiy adolatning tantanasidir. Bugun biz o‘sha fidoyilar xotirasi oldida qarzdormiz: ularning hayot yo‘li, g‘oyaviy merosi, vatanparvarlik ruhini o‘rganish, yosh avlodga yetkazish – har birimizning ma‘naviy burchimiz.

Qatag‘on qurbonlari – o‘tgan zamonning qurboni emas, balki mustaqillikning poydevorini mustahkamlagan, millat ozodligi uchun jonini fido qilgan qahramonlardir. Ularning xotirasi, g‘oyasi va merosi abadiy yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Jadidlar 8 jildli to'plami.
2. A. Ibrohimov va boshqalar. Vatan tuyg'usi. Toshkent-O'zbekiston-1996
3. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – T. 28. – С. 12-14.
4. Комилова М. Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках //МАКТАБГАЧА ВА МАКТАБ ТА'LIMI JURNALI. – 2025. – Т. 3. – №. 2.
5. Komilova M. ISSUES OF THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF EDUCATION IN UZBEKISTAN //Интернаука. – 2019. – №. 22-3. – С. 62-63.
6. cyberleninka.ru
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/sovet-hokimiyatining-ozbekistonda-yuritgan-qatagon-siyosati-va-uning-oqibatleri>
8. <https://kun.uz/news/2023/03/31/qatagon-tashkilotchilari-stalinning-katta-terrori-davrida-ozbekistondagi-uchlik-azolari-kimlar-edi>